

G‘O‘ZANING NIHOL KASALLIKLARIGA NISBATAN AYRIM NAVLARNING CHIDAMLILIK XUSUSIYATLARI

Gulmurodova Shahnoza Djurayevna

katta o‘qituvchi, ToshDAU

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14210366>

Annotatsiya. Qishloq xo‘jalik ekinlaridan yuqori va sifatli hosil olishga turli xil zararli organizmlar katta to‘sqinlik qiladi. Ularda uchraydigan kasalliklarning ba‘zilari 20-30 foizdan hatto 100 foizgacha hosil yo‘qotilishiga sababchi bo‘lishi mumkin. Xususan, g‘o‘zada tarqalgan kasalliklar turli mintaqalarda uning hosiliga katta talofat yetkazadi. Hozirgi kunda dunyoning g‘o‘za yetishtiriladigan mamlakatlarida 100 dan oshiq yuqumli va 30 dan oshiq yuqumsiz kasalliklar aniqlangan bo‘lib, ularning ba‘zilari respublikamizda ham katta zarar keltiradi. O‘simliklarni himoya qilishda eng yaxshi kurash choralardan biri, chidamli navlarni yaratish va ularni ekish hisoblanadi. Ushbu maqolada Toshkent viloyatida yetishtirilayotgan ba‘zi g‘o‘za navlarini ildiz chirish hamda gommoz kasalliklariga nisbatan chidamliligi to‘g‘risida ma‘lumotlar keltirilgan.

Kalit so‘zlar: g‘o‘za, zamburug‘, bakteriya, navlar, harorat, namlik, tuproq, sun‘iy zararlash, chigit.

Kirish

Ma‘lumki, g‘o‘za kasalliklari paxta hosilini miqdor jihatdan ham, sifat jihatdan ham ahamiyatli darajada pasaytiradi, paxta tolasining tekstilboplik xususiyatlari va urug‘lik chigitlarning sifatini yomonlashtiradi. Ko‘plab kasalliklar doimiy ravishda paxta xomashyosi hosiliga xavf solib turadi. G‘o‘za nihollarining gommoz va ildiz chirishi kasalliklari paxtachilikka katta zarar yetkazadi. Vegetatsiyaning dastlabki bosqichlarida havo va tuproq haroratlari past bo‘lib, haddan ortiq ko‘p yomg‘ir yoqqanida va ortiqcha namgarchilik yuzaga kelganida g‘o‘za ildiz chirishi va gommoz singari kasalliklar bilan nihoyatda kuchli zararlanadi.

Bahor seryog‘in kelgan mavsumlarda g‘o‘zada ko‘plab nihol kasalliklari tarqalib ko‘chtalar sonini kamaytirib yuboradi. Ifeksiya miqdori ko‘p bo‘lgan tuproqlarda kasallikka chidamli navlarni ekish orqali yuqori hosil olishga erishish mumkin bo‘ladi. Paxtachilikda har doim g‘o‘zaning kasalliklarga chidamli navlarini yaratish dolzarb hisoblanadi. G‘o‘za nihollarining kasalliklariga qarshi chora-tadbirlarni amaliyotga joriy etish g‘o‘zaning gommoz va ildiz chirish kasalliklari bilan kasallanishini to‘xtatib qo‘yishga yordam berdi.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 7 fevraldagi “O‘zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo‘yicha harakatlar strategiyasi to‘g‘risida”gi PF-4947 sonli Farmoni **3.3. Qishloq xo‘jaligini modernizatsiya qilish va jadal rivojlantirish bandiding**, “kasallik va zararkunandalarga chidamli, mahalliy yer-iqlim va ekologik sharoitlarga moslashgan qishloq xo‘jaligi ekinlarining yangi seleksiya navlarini hamda yuqori mahsuldorlikka ega hayvonot zotlarini yaratish va ishlab chiqarishga joriy etish bo‘yicha ilmiy-tadqiqot ishlarini kengaytirish” bandi aynan shu vazifalarni bajarishga qaratilgan.

Gommoz va ildiz chirishi g‘o‘zalarni barcha paxta yetishtiriladigan hududlarda zararlaydi, va nafaqat hosilni kamaytiradi, balki tolaning texnologik sifatini ham ahamiyatli darajada pasaytiradi. G‘o‘za gommozi infeksiyasining manbalari tuproq, urug‘lar, o‘simlik qoldiqlari, madaniy ekinlar va suv. G‘o‘za gommozi qo‘zg‘atuvchisi *X.malvacearum* chigitlarning ichida va ustida, shuningdek chirimay qolgan o‘simlik qoldiqlarida saqlanib qolishi mumkin (Babayan, 1963; Grigoryans, 2009). O‘zbekistonda 1995-1996 yillarda g‘o‘zada

gommoz kasalligining tarqalishi o‘rtacha 45,5 ming gektarni yoki g‘o‘za ekilgan barcha maydonlarning 2,9% ni tashkil etgan. Kasallikning eng keng tarqalgan yili 1998 yilga to‘g‘ri kelgan, bunda, jami respublika bo‘yicha 85,5 ming gektar yoki umumiy maydonning 5,64% gommoz bilan zararlanganligi qayd etilgan. Ushbu yillarda gommozni Toshkent viloyati paxtazorlarida o‘rtacha tarqalishi 8,8% ni tashkil etgan (Xasanov va b., 2002).

Gommoz kasalligi yog‘ingarchilik ko‘p, havo harorati past kelgan yillarda avj olishi, natijada ko‘chat soni siyraklashishi, o‘shidan orqada qolishi, tola ifloslanishi hamda g‘o‘zaning bargi 31-32%, poyasi 11-11,9% va ko‘sagi 7-10% kasallanishi aniqlangan (O‘rozov va b., 2009). G‘o‘zaning ota-ona shakllari va F₁-F₂ duragaylarining gommoz kasalligiga chidamliligi o‘rganilganida, F₁ duragaylarida chidamlilik oraliq holdagi irsiylanish va birmuncha chidamli bo‘lgan ota-ona shakllarini ustunligi ostida namoyon bo‘lgan (Orazboeva va b., 2012). O‘zbekistonda dala sharoitlarida turli havo haroratlarida ikkilamchi infeksiyaning namoyon bo‘lishini o‘rganilganda uning inkubatsion davri tadqiq qilinayotgan o‘simlikning qaysi navga tegishli ekanligiga bog‘liqligi aniqlangan (Xasanov va b., 2002).

G‘o‘za barglarning gommoz bilan eng kuchli zararlanishi havoning nisbiy namligi 85% dan yuqori bo‘lganida ro‘y beradi. Namlik kamayishi bilan g‘o‘za barglarining gommoz bilan zararlanish darajasi ham pasayadi. Nisbiy havo namligi 54% bo‘lganida gommoz belgilari sezilarsiz darajada ko‘rinadi (Weller et al., 2010). Ildiz chirishi bilan kasallangan o‘simliklarni o‘rganish davomida, ulardan olingan namunalardan *Moniliopsis*, *Fusarium*, *Verticillium* va *Rhizoktonia* turkumiga mansub zamburug‘larini ajratib olgan (Intenet ma‘lumotlari, 2023). Ko‘plab tadqiqotchi olimlar o‘simliklarda ildiz chirishini tuproqdagi turli xil zamburug‘lar qo‘zg‘atishini va ularning orasida eng ahamiyatlisi *Rhizoktonia* turkumiga mansub bo‘lgan zamburug‘lar deb taxmin qilishgan (Internet ma‘lumotlari, 2023).

O‘simliklarni zararli organizmlardan himoya qilishda samarali kurash choralaridan biri chidamli navlarni ekish hisoblanadi. Chidamli navlar ekilgan maydonlar tuproqlarida infeksiya miqdori ko‘p bo‘lsa ham o‘simliklarni zararlanish darajasi past bo‘ladi. Lekin, ba‘zi mavsumlarda bahor oylarini seryog‘in kelishi natijada namlikning oshib ketishi chidamli navlarni ham turli xil kasalliklar bilan zararlanishiga sababchi bo‘ladi. Bundan tashqari, ba‘zida urug‘lik chigitlarni o‘tgan mavsumda kasalliklar bilan zararlangan maydonlardan olinganligi, ularni saqlashda yo‘l qo‘yilgan kamchiliklar, ekishdan oldin urug‘larni sifatsiz dorilar bilan dorilash yoki dorilashda xatoliklarga yo‘l qo‘yish, chigitlarni ekish chuqurliklari me‘yorlariga amal qilmaslik, havo va tuproqni harorati past hamda namlikni yuqori bo‘lgan sharoitlarda ekish nihollarni turli xil kasalliklar bilan zararlanishiga olib keladi. Shu sababli tajribalarda viloyatda eng ko‘p ekilib kelinayotgan g‘o‘za navlarini nihol kasalliklariga nisbatan chidamliligi laboratoriya va ochiq dala sharoitida sinovdan o‘tkazildi.

Laboratoriyada olib borgan tajribalarda viloyat g‘o‘za maydonlarida boshqalarga nisbatan ko‘p tarqalib zarar keltirayotgan ildiz chirish va gommoz kasalliklarini g‘o‘zaning G.hirsutum turiga mansub bo‘lgan Namangan-77, S-6524, Sulton navlari hamda PSUEAITI g‘o‘za genofondidan olingan S-6201 va S-6541 navlariga nisbatan patogenlik xususiyatlari, kichik plastmassa idishlarida o‘stirilayotgan g‘o‘za nihollarida sinovdan o‘tkazildi. Tajribalar ToshDAU Qishloq xo‘jaligi fitopatologiyasi va agrobiotexnologiya kafedrasida laboratoriyasida olib borildi.

Laboratoriyada olib borilgan tadqiqotlarda, yuqoridagi g‘o‘za navlarining dorilanmagan chigitlari olindi va ular o‘tgan mavsumda viloyat dalalaridan yig‘ib kelingan kasal o‘simliklar namunalaridan ajratib olingan, ildiz chirish kasalligini qo‘zg‘atuvchi *Rhizoctonia solani* zamburug‘i hamda gommoz kasalligini qo‘zg‘atuvchi *Xanthomonas campestris* pv.

malvacearum bakteriyasi bilan sun'iy zararlantirildi. Har ikkala kasallik qo'zg'atuvchisi bilan sun'iy zararlantirilgan chigitlar olinib maxsus platmassa idishlarga 10 donadan, jami 40 ta idishlarga ekib chiqildi. Laboratoriyada o'simliklar yaxshi o'sishi va kasalliklar rivojlanishi uchun qulay bo'lgan harorat bilan ta'minlandi, ya'ni bunda tuproq harorati 18°-20 °C hamda xonadagi havo harorati 22°-25 °C da ushlab turildi. Tuproq haroratini pastroq darajada ushlab turish maqsadida idishlarga vaqti-vaqti bilan sovuq suv quyib turildi. Nihollar to'liq unib chiqqanidan so'ng kasalliklarni hisobga olish ishlari olib borildi.

Ildiz chirish infeksiyasi bilan sun'iy zararlantirilgan birinchi tajribamizda unib chiqqan g'o'za nihollarining ko'pchiligida kasalliklar bilan zararlanish qayd etildi. Bunda, ildiz chirish bilan ko'proq zararlanish S-6541 (62,5%) va S-6201 (67,5) g'o'za navlarida kuzatilgan bo'lsa, nisbatan kamroq zararlanish Namangan-77 (35,0%) hamda Sulton (40,0%) g'o'za navlarida qayd etildi (1-jadval).

1-jadval. G'o'zaning turli navlarini ildiz chirish kasalligiga chidamliligi
(zamburug' bilan sun'iy zararlantirilgan)

G'o'za navlari	Idishlar raqami	O'simliklar soni, dona	Zararlangan o'simliklar soni, dona	O'rtacha, %
Namangan-77	1	10	4	35,0
	2	10	3	
	3	10	4	
	4	10	3	
S-6524	1	10	4	42,5
	2	10	4	
	3	10	5	
	4	10	4	
Sulton	1	10	5	40,0
	2	10	4	
	3	10	3	
	4	10	4	
S-6201	1	10	7	67,5
	2	10	6	
	3	10	7	
	4	10	7	
S-6541	1	10	7	62,5
	2	10	6	
	3	10	6	
	4	10	6	

Gommoz kasalligini qo'zg'atuvchisi bilan sun'iy zararlantirilgan ikkinchi tajribamizda esa unib chiqqan g'o'za nihollarida kasallik bilan zararlanish ko'proq Sulton (60,0%) va S-6201 (62,5%) g'o'za navlarida kuzatilgan bo'lsa, nisbatan kamroq darajada zararlanish Namangan-77 (45,0%) hamda S-6524 (50,0%) g'o'za navlarida kuzatildi (2-jadval).

**2-jadval. G‘o‘zaning turli navlarini gommoz kasalligiga chidamliligi
(bakteriya bilan sun‘iy zararlantirilgan)**

G‘o‘za navlari	Idishlar raqami	O‘simliklar soni, dona	Zararlangan o‘simliklar soni, dona	O‘rtacha, %
Namangan-77	1	10	5	45,0
	2	10	5	
	3	10	4	
	4	10	4	
S-6524	1	10	5	50,0
	2	10	4	
	3	10	5	
	4	10	6	
Sulton	1	10	6	60,0
	2	10	6	
	3	10	7	
	4	10	5	
S-6201	1	10	6	62,5
	2	10	6	
	3	10	6	
	4	10	7	
S-6541	1	10	5	52,5
	2	10	6	
	3	10	4	
	4	10	6	

Toshkent viloyati xo‘jaliklarida gommoz va ildiz chirishi bilan kasallangan g‘o‘za navlari monitoringini tekshirish bo‘yicha olib borilgan tekshirishlardan kelib chiqib, g‘o‘za nihollarini ildiz chirish va gommoz kasalliklariga qarshi tajribada sinovdan o‘tkazilgan navlar ichida S-6524 va Namangan-77 navlari nisbatan chidamli aniqlangan.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Бабаян А.А. Гоммоз хлопчатника // Ереван. – 1963. – С. 268.
2. Григорянц Э. Гоммоз опасное заболевание семян хлопчатника // Ўсимликлар ҳимояси ва карантини журнали.- 2009.- №2.- Б. 10-11.
3. О‘розов В., Ибрагимов Р., Allashov B., Bobonazarov A., Toreev F., То‘хтаев E. G‘o‘zaning gommoz kasalligiga chidamliligini oshirishda murakkab chatishtirishning ahamiyati // O‘zbekiston qishloq xo‘jaligi jurnali.- 2009.- №9.- B. 16.
4. Orazbaeva G., Kim R. G‘o‘zaning ota-ona shakllari va F₁ –F₂ duragaylarining gommoz kasalligiga chidamliligi // O‘zbekiston qishloq xo‘jaligi jurnali.- 2012.-№8.- B.22 .
5. Xasanov B.A., Hamraev A.Sh., Eshmatov O.T., Alimuhammedov S.N., Azimov J.A., Ochilov R.O., Rashidov M.I., Gapparov F.A. G‘o‘zani zararkunanda, kasalliklar va begona o‘tlardan himoya qilish // Toshkent. “GROTEKS”, 2002. – B. 193-205.